

особистість засудженого з метою його виправлення та ресоціалізації.

DOI: 10.5281/zenodo.5905803

Налегач Г. В.

РОЛЬ ДРУЖИН УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ЇХ УСПШНІЙ АДАПТАЦІЇ ДО ЖИТТЯ У МИРНИЙ ЧАС

Війна на сході України спричинила появу нових, раніше невідомих для вітчизняних теренів викликів. У нашому суспільстві з'явилася нова соціальна група – ветерани бойових дій. У багатьох учасників операції об'єднаних сил (ООС) розмиті межі «мир-війна», «болить-не болить», «свій-чужий», та й методи вирішення питань свого здоров'я, самопочуття, довіри, близькості вже можуть не відповідати реальності сьогодення. Фактично з'явилася соціальна група, якій без сторонньої допомоги складно адаптуватися до умов мирного життя, хоча заслуги багатьох з них перед країною та суспільством є суттєвими.

Тема адаптації учасників бойових дій до життя у мирний час є актуальною для країн, у яких має або мала місце військова агресія, відбувається військове вторгнення. Формування специфічних відносин у сім'ї, тим паче між подружжям, потребує теоретичного осмислення та практичного вивчення.

Під адаптацією учасників бойових дій ми розуміємо процес пристосування особистості до нових умов соціального середовища через оволодіння нормами поведінки, пристосування до вимог суспільства. Аспект сімейної адаптації розглядається нами як процес адаптації членів сім'ї учасника бойових дій до нових умов взаємного існування після того, як завершилася виконувана діяльність. На переконання дослідника Ю. Бриндікова, «успішна адаптація залежить не тільки від зовнішнього середовища, соціального оточення і фізіологічних процесів, але і від особистісних структур, властивостей, характеристик, однією з яких є емоційна стійкість, що

забезпечує безпеку особистості, а отже, і психологічну адаптацію» (Бриндіков Ю., 2019).

Перебування військовослужбовця у зоні бойових дій пов'язане із впливом екстремальних ситуацій, у які він потрапляє. Пережитий ним досвід неодмінно впливає на його психологічний стан не тільки безпосередньо після стресової ситуації, а й набагато пізніше. Гострі стресові ситуації є неминучими для учасника бойових дій – з огляду на специфіку виконуваної діяльності він стикається з чималою їх кількістю, переживає морально-психологічні, фізичні навантаження, отримує травми, що руйнують звичне сприйняття та емоційні реакції. Зрештою змінюється поведінка учасника бойових дій: вона характеризується збудливістю, дратівливістю, нестримним реагуванням на подразники, схильністю до некерованих агресивних реакцій. Чинником цього є насамперед психотравма, отримана від екстремальних впливів середовища. Зміни можуть бути як на соматичному рівні, так і на психічному. У разі тривалого стресового стану особистість потребує спеціалізованої комплексної допомоги фахівців. Але навіть якщо симптоматика не виражена яскраво або не виражена зовсім, вплив від пережитих травмуючих подій може проявитися згодом, адже «посттравматичний синдром – це бомба уповільненої дії, він може проявитися через пів року, а може і через десять років» (Буряк О., Гіневський М., Катеруша Г., 2015).

У період перебування на військовій службі учасник бойових дій знаходиться у розлуці із членами сім'ї – кожен живе різним життям, усі адаптуються до умов життя порізно. «Тривалість розлуки на рік чи більше закріплює ці «різні» способи життя. Відокремлений від родини військовослужбовець (солдат, офіцер) вчиться функціонувати як особистість і піклуватися про себе та безпеку бойової команди. В цей час його дружина справляється з робочим навантаженням, яке раніше розподілялося на двох» (Кокун О., Агаєв Н., Пішко І., Лозінська Н., 2015).

Після завершення служби учасник бойових дій повертається до цивільного життя, до проживання разом із сім'єю – цей момент возз'єднання членів сім'ї є

довгоочікуваним, проте може ускладнитися психологічним станом після пережитого військовослужбовцем досвіду. З огляду на складний процес адаптації, учасники бойових дій потребують підтримки – у такому разі сім'я вбачається його вагомим ресурсом. Важливість підтримки, емпатії, розуміння, співпереживання членів сім'ї в період адаптації не підлягає сумніву, оскільки для більшості учасників бойових дій «... сім'я служить компенсуючим чинником у професійній діяльності і відіграє роль емоційного притулку» (Олексюк Н., 2009).

Вважаємо, що в такий момент важливими є емоційна близькість та контакт, оскільки їх порушення у сімейних взаєминах, як правило, пояснюється тим, що між чоловіком та дружиною з'являється прірва, пов'язана з прагненням уникнути контакту, неприйняттям один одного або надмірною емоційною зосередженістю на ньому, що виявляється в надмірній вимогливості та спробі будь-що підігнати його під уявлюваний образ чоловіка та дружини. Тут допоможе тільки підтримка та взаєморозуміння. Зокрема, вони можуть продемонструвати свою готовність вислухати, дізнатися якомога більше про можливості комплексної допомоги спеціалістів у процесі адаптації, сходити разом до психолога, надати певний простір, заохочувати до спільних занять, цікавої діяльності, до отримання радісних почуттів.

Отже, зважаючи на значення ресурсу сім'ї для військовослужбовця на непростий процес його адаптації до мирного життя вважаємо за доцільне сформулювали рекомендації дружинам військовослужбовців. Перш за все, дружини воїнів мають виявляти терпіння, повагу та зберігати спокій, прийняти та усвідомити зміни, які відбулися або відбудуться у людині, яка повернулася із зони бойових дій, зрозуміти зміну системи цінностей людини після її перебування в зоні бойових дій.

Вони мають усвідомити нові «правила життя», які сформувались в учасника бойових дій, оскільки критерієм для соціальної підтримки та психологічної допомоги в сім'ї з учасником бойових дій є його власна готовність до неї. Також дружинам важливо не намагатися прискорити події, а дати час, який для нього буде достатнім для адаптації. Бажано створити

умови та сприяти тому, щоб учасник бойових дій знайшов свій власний спосіб адаптації до мирного життя, і в разі необхідності залучити відповідних фахівців; створити атмосферу довіри в сім'ї, при цьому треба мати на увазі, що довіра військовослужбовця до них і до побратимів відрізняються за смисловим значенням; необхідно з повагою ставитися до особистих меж колишнього військовослужбовця та окреслювати свої.

DOI: 10.5281/zenodo.5905812

Останіна Н. С., Загній А. М.

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ОРГАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Соціально-просвітницька робота з формування здорового способу життя серед учнівської молоді належить до пріоритетних соціальних завдань державного рівня, а це означає – на їх вирішення скоординовані зусилля всіх соціально-виховних інститутів. В умовах закладів вищої освіти діяльність педагогічних шкіл орієнтована також на вирішення існуючих завдань й потребує вдосконалення основних навчальних курсів, програмне забезпечення їх інформацією, а головне спрямування йде на глибоку професійну і загальнокультурну підготовку спеціалістів профільної галузі. Враховуючи проблеми сімейного виховання, сьогодні спостерігається зростання виховної ролі позашкільних установ, які через організоване дозвілля стають допоміжною ланкою батькам у всебічному розвитку дитини, у формуванні культури здорового способу життя дітей.

Сьогодні здоров'я розглядають не тільки як суто медичну, а як комплексну проблему, як складний феномен глобального значення. Тобто здоров'я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична модель, як об'єкт споживання, що постійно взаємодіє з оточуючим середовищем.

Поняття здорового способу життя (ЗСЖ) означає збереження і зміцнення здоров'я, що сприяє виконанню